

APÉNDICE METODOLÓGICO

Métodos, técnicas y fuentes de la investigación

1. Producción de datos y submuestra final: fuente, colección y proceso de filtrado de tuits

Nos aproximamos al estudio del movimiento antimascarillas basándonos en los métodos mixtos y en un enfoque computacional. La fuente de datos para este artículo ha sido Twitter, en una fase previa al cambio a X. La extracción de datos se hizo conectándonos directamente con la API v2 de Twitter, con la modalidad de "Academic Access" y usando *twarc2* bajo Python. *twarc2* es una herramienta que funciona por la línea de comandos y una biblioteca Python que permite recopilar y archivar datos de Twitter a través de su API (The Documenting the Now Project, 2023).

Este artículo arranca del dataset global *Conspiracy Theories Dataset, 2020-2023*, perteneciente al proyecto NON-CONSPIRA-HATE (Gualda, 2024). Este proyecto cuenta con un dataset compuesto por 5.509.549 tuits orgánicos (sólo tweets originales, sin RTs) relativos a la difusión de teorías de la conspiración sobre la pandemia de COVID-19. Es una colección de datos que comienza en enero de 2020 y termina en febrero de 2023. A partir de este dataset global sobre teorías de la conspiración y COVID-19 hemos extraído una submuestra de tuits en español que contiene palabras clave relativas a las mascarillas.

Se llevó a cabo una exploración inicial del dataset global a partir de los principales tokens, identificando términos que estaban conectados con las "mascarillas" y que se repetían con frecuencia. Una vez identificados los tokens clave a partir del dataset global, se realiza un filtrado con ayuda de la función *grep* en R mediante la cual se seleccionan términos relacionados con mascarillas en español. Concretamente, se filtraron los tweets que contienen las palabras y hashtags especificados en el Cuadro 1 contemplando palabras con y sin tilde, variaciones en singular y plural, así como las diversas combinaciones en las que aparecen las palabras citadas (por ejemplo, "#chaomascarilla, #nosestanmatando). De esta forma, se capturan todas las variaciones posibles de las palabras clave, incluso si están dentro de otras palabras o frases más largas, Igualmente, se incluye el emoji de la mascarilla (😷), para seleccionar también tweets que lo contuvieran.

Cuadro 1. Tokens (palabras, etiquetas y emoji) empleados para filtrar la submuestra de tuits

<p>#mascarilla, #mascarillas, mascarilla, mascarillas, #máscara, #máscaras, máscara, máscaras, #bozal, #bozales, bozal, bozales, #tapaboca, #tapabocas, tapaboca, tapabocas, #cubreboca, #cubrebocas, cubreboca, cubrebocas, #callaboca, #callabocas, callaboca, callabocas, Emoji de mascarilla (😷) Se añaden las diversas combinaciones en las que aparecen las palabras citadas arriba con cadenas que anteceden o suceden a estas antes de encontrar un espacio.</p>
--

Fuente: elaboración propia.

Este proceso de filtrado conduce a la obtención de una submuestra de 571.540 tuits. Posteriormente, se filtran los tuits de acuerdo con el parámetro "lang" que se encuentra en los datos de Twitter y que se refiere al idioma de un tuit. Se seleccionaron los tuits en español, obteniendo una submuestra final de 556.549 tuits que es la que se somete a análisis en los siguientes pasos (Cuadro 2). Hay que tener en cuenta aquí que la referencia a "español" es diferente a "España" y se refiere a los tuits publicados globalmente en esta lengua. Por otra parte, se mantuvieron en el conjunto de datos los tokens empleados en el proceso de filtrado al objeto observarlos comparativamente y de conocer, a través de sus conexiones, su papel en la construcción de narrativas. En este trabajo se comenzó con una aproximación referida a las narrativas y redes en español en general, para detenernos hacia el final en algunos aspectos relativos a las mascarillas en el caso de España.

Cuadro 2. Proceso de selección de la submuestra sobre “mascarillas”

Conspiracy Theories Dataset, 2020-2023	5.509.549 tuits originales (sin RTs)
Filtrado de tuits que contienen cadenas asociadas con “mascarillas” (función <i>grep</i>)	571.540 tuits multilingües
Muzzles and Masks Dataset, 2020-2023	556.549 tuits en español (filtrados a partir de lang=“es”)

Fuente: elaboración propia.

2. Preprocesamiento, limpieza y tokenización inicial

Antes de iniciar los análisis, se llevó a cabo un preprocesamiento y limpieza común en el análisis de textos basado en estrategias computacionales, que conlleva operaciones tales a la conversión a minúsculas, la eliminación de signos de puntuación, tildes y diéresis propias del español, o la supresión de saltos de línea sustituyéndolos por espacios en blanco. Se mantuvieron, no obstante, las eñes como un criterio que nos permitía una mejor identificación y diferenciación de las palabras escritas en español. Del mismo modo, por el tipo de análisis que íbamos a hacer, se mantienen elementos como etiquetas [hashtags] y menciones [mentions] del dataset, y se eliminaron las urls contenidas en los tuits. Este tipo de operaciones previas son comunes en los análisis de textos para mejorar el trabajo de computación, como ha venido siendo reportado por la bibliografía especializada (Silge et al., 2016; Welbers, Van Atteveldt & Benoit, 2017; Benoit et al., 2018; Silge y Robinson, 2022; Wickham, Averick, Bryan, et al., 2019). Igualmente, se procedió a tokenizar el texto con *quanteda*, y tras ello, se eliminaron las palabras vacías en español (*stopwords*). Las palabras vacías son palabras muy frecuentes en los conjuntos de datos en Twitter y que no aportan información relevante. Se eliminan puntualmente otras cadenas irrelevantes del conjunto de datos que introducen ruido tras un primer pre-análisis.

Para el conjunto de estas tareas y otras posteriores nos ayudamos de varios paquetes de R incluidos en *tidyverse* [*dplyr*, *ggplot2*, *forcats*, *lubridate*, *stringr*, *readr*, <https://cran.r-project.org/>; <https://www.tidyverse.org/>], así como *tm* (Feinerer & Hornik, 2024, para análisis de sentimientos), destinados a preparar el corpus para el análisis, o *quanteda* (Benoit et al., 2018). Estas tareas, necesarias cuando se manejan conjuntos de datos grandes, nos ayudan a identificar las diferentes narrativas difundidas, los autores de los tuits y, muy particularmente en este trabajo, fueron un paso previo necesario para conocer la evolución de las estructuras y redes semánticas en conexión con las mascarillas.

3. Procesamiento y análisis de datos

3.1. Análisis univariable descriptivo y evolución temporal de tokens clave

Se emplean varias estrategias de análisis a lo largo del artículo, según el aspecto considerado, comenzando, como suele ser común, por llevar a cabo un análisis exploratorio de datos (EDA), como primera aproximación preliminar al conjunto de datos, seguido de un análisis descriptivo y evolutivo, de corte más cuantitativo. Se incluyen aquí tareas como la extracción y cómputo de los tokens (globalmente) o específicamente (hashtags, users, emojis y palabras clave) con el objeto de elaborar rankings, gráficos o nubes de palabras para obtener una primera visión global de la información. Igualmente, como aproximación inicial se estudia la evolución del uso terminológico de los tokens, mascarillas y otras palabras o hashtags asociados a este, al objeto de observar aspectos persistentes y cambiantes en las expresiones empleadas durante la pandemia.

Para facilitar el análisis en esta parte, una vez preprocesados, limpiados y tokenizados previamente los datos, nos ayudamos de varios paquetes de R para el procesamiento y organización de los datos (algunos ya empleados en la fase previa), su representación visual o el estudio de la temporalidad

a través del cómputo del número de tuits publicados por día con estas cadenas. Algunos de ellos forman parte de tidyverse (dplyr, ggplot2, forcats, lubridate, stringr, readr; Wickham et al., 2023; Silge y Robinson, 2022), plotly (Sievert, 2020) y openxlsx (Schauberger y Walker, 2024).

3.2. Redes de co-ocurrencia de hashtags y menciones

3.2.1. Redes semánticas de co-hashtags y co-menciones con *quanteda*

Para elaborar las redes de co-hashtags y de co-menciones se ha empleado principalmente el paquete *quanteda* en R (Benoit et al., 2018, *quanteda*, *quanteda.textplots*). A los efectos de construir las redes de co-ocurrencia (sean de hashtags o de menciones), se consideró como relación entre dos emojis el hecho de compartir un mismo tuit. Entre las tareas que se realizan estuvieron las de crear una matriz de documentos [documents features matrix, dfm] a partir de los tokens y construir una matriz de co-ocurrencias de hashtags o menciones [feature-occurrence matrix, fcm], a partir de las que se representó visualmente la red con *quanteda.textplots*. Igualmente, se exploraron las redes de tokens, si bien para este artículo nos parecen más expresivas las de menciones y hashtags. Se exploró el conjunto de menciones y hashtags y se elaboraron redes de diferente tamaño. A los efectos de la visualización, se mostrarán las redes de 75 nodos, que revelaron un buen equilibrio entre exhibir información especializada y la claridad de la visualización.

En este trabajo, para centrarnos en las principales narrativas referidas al movimiento anti-mascarillas, tras una primera exploración de las redes globales, segmentamos el conjunto de datos con ayuda de *lubridate* en tres periodos de la pandemia para comparar su evolución más reciente, una vez superado el primer confinamiento más estricto: 1) Nueva normalidad I [22/6/2020 - 23/10/2020, con 76.643 tuits]; 2) Estado de Alarma II [25/10/2020 - 9/5/2021, con 117.356 tuits] y 3) Normalidad con vacunación y contagios [10/5/2021 - Febrero de 2023, con 362.550 tuits].

3.2.2. Cálculo de medidas de centralidad

Una vez elaboradas las redes de co-hashtags y co-menciones en el contexto narrativo que conversa sobre las mascarillas, los bozales y otros elementos, se calcularon diferentes medidas propias del análisis de redes sociales con ayuda de *igraph* en R (Csárdi et al., 2024). Para este cálculo se tomaron como referencia las redes de 75 nodos, al efecto de poder, posteriormente, clasificar cada nodo en una comunidad de pertenencia. A estos efectos se comenzó convirtiendo la matriz de co-ocurrencias a una matrix y después a un objeto *igraph* para crear un grafo no dirigido ponderado desde la matriz de co-ocurrencia. A partir de aquí, se calculan las medidas de centralidad con *igraph*, que dependen de la estructura del grafo. Las medidas extraídas a las que nos referimos más adelante fueron el grado [*degree*], la intermediación [*betweenness*], el vector propio [*eigenvector*] y la cercanía [*closeness*] (consúltese la documentación del paquete *igraph* sobre estas medidas para mayor información técnica).

3.2.3. Determinación de comunidades

Junker (2020) explica que los algoritmos de detección de comunidades contribuyen a identificar grupos en la red con características comunes, bajo la premisa de que las comunidades en una red son grupos de nodos fuertemente conectados entre sí y débilmente conectados con nodos de otros grupos. Aunque ha sido frecuente en el análisis de redes complejas para la detección de comunidades el uso del algoritmo de Lovaina, en nuestro caso, se calcularon estas comunidades de pertenencia, así como la modularidad, de cada hashtag y cada mención en cada fase tanto con ayuda del algoritmo de Lovaina (Blondel et al., 2008) como de Leiden (Traag, Waltman y van Eck, 2019) y se comprobó visualmente la asignación al contar con los grafos previamente hechos con *quanteda*, teniendo en cuenta que la investigación más reciente indica que el algoritmo de Lovaina puede producir comunidades arbitrariamente mal conectadas o incluso desconectadas, de ahí que se suela considerar superior Leiden desde su aparición. Se tienen en cuenta en este trabajo las comunidades detectadas entre los hashtags y menciones, así como la membresía de cada hashtag y menciones a

una comunidad, especialmente, con el fin de identificar la pertenencia a la comunidad de conversaciones referidas a España.

3.2.4. Análisis de sentimientos con el enfoque de pysentimiento y Syuzhet

Al objeto de profundizar en los tuits referidos a las conversaciones en español, se lleva a cabo un análisis de sentimientos y emociones de los tuits de dos autores muy prolíficos en el conjunto de datos (@jose4z y @desakordes), para apreciar la carga emocional y de odio, que puede conducir a una mayor polarización emocional, observando igualmente si el contenido difundido puede ser clasificado como desinformación. A estos efectos, y como vía de contraste, se aplicaron dos estrategias para la clasificación de los tuits de estas cuentas, concretamente el uso de *Syuzhet* en R, basado en diccionarios léxicos y de *Robertuito* (con preprocesamiento de *pysentimiento*) en Python que aprovecha modelos de aprendizaje profundo.

En el caso del paquete multilingüe *Syuzhet* en R (Mohammad et al., 2015; Mohammad & Turney, 2010), se implementa el tokenizador de frases de openNLP (Jockers, 2023), para luego aplicar el análisis de sentimiento con el léxico NRC Emotion del mismo paquete. Este léxico consta de palabras y sus asociaciones con ocho emociones (ira, miedo, anticipación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y asco) y dos sentimientos (negativo y positivo). *pysentimiento*, por su parte, es una librería multilingüe especializada en preprocesar textos, que trabaja con modelos como Roberta, como Robertuito, para realizar análisis de sentimientos precisos (Pérez, et al., 2021; Gómez-Adorno, et al., 2024; Fernández, 2023). En la sección 7 y el Anexo 2 del artículo (publicado en Zenodo) se muestra con fines ilustrativos una selección de los tuits de ambos usuarios clasificados con sentimiento "negativo" y como tuits de odio, de acuerdo tanto con *Syuzhet* y como con *pysentimiento* y *Robertuito*.

4. Bibliografía

Benoit, K., Watanabe, K., Wang, H., Nulty, P., Obeng, A., Müller, S. y Matsuo A (2018). "quanteda: An R package for the quantitative analysis of textual data." *Journal of Open Source Software*, 3(30), 774. <https://doi.org.10.21105/joss.00774>, <https://quanteda.io/>

Blondel, V.D., Guillaume, J.L., Lambiotte, R., y Lefebvre, E. (2008). *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>

Csárdi, G., Nepusz, T., Traag, V., Horvát, S., Zanini, F., Noom, D. y Müller, K. (2024). *igraph: Network Analysis and Visualization in R*. <https://doi.org.10.5281/zenodo.7682609>, R package version 2.1.1. <https://CRAN.R-project.org/package=igraph>

Feinerer, I. y Hornik, K. (2024). *tm: Text Mining Package*. R package version 0.7-14. <https://cran.r-project.org/web/packages/tm/index.html>

Fernandez, J. J. I. (2023). *Identificación de emociones en Twitter durante el proceso electoral de 2022 en Colombia*. Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires.

Gomez-Adorno, H., Bel-Enguix, G., Sierra, G., Barajas, J. C. y Álvarez, W. (2024, April). Machine Learning and Deep Learning Sentiment Analysis Models: Case Study on the SENT-COVID Corpus of Tweets in Mexican Spanish. *Informatics*, 11, 2, p. 24). <https://www.mdpi.com/2227-9709/11/2/24>

Gualda, E. (2024). Micronarrativas negacionistas y teorías de la conspiración sobre la "plandemia" en Twitter (págs. 113 - 136). En Gualda, E. (ed.). *Teorías de la conspiración y discursos de odio en línea en la sociedad de las plataformas. Comparación de pautas en las narrativas y redes sociales sobre COVID-19, inmigrantes, refugiados y personas LGTBIQ+*. Dykinson.

Jockers, M. (2023). Introduction to the Syuzhet Package. <https://cran.r-project.org/web/packages/syuzhet/vignettes/syuzhet-vignette.html>

Junker, N. (2020, 4 de marzo). <https://www.r-bloggers.com/2020/03/community-detection-with-louvain-and-infomap/>

Mohammad, S., y Turney, P. (2010). Emotions Evoked by Common Words and Phrases: Using Mechanical Turk to Create an Emotion Lexicon. In *Proceedings of the NAACL HLT 2010 Workshop on Computational Approaches to Analysis and Generation of Emotion in Text*, pages 26–34, Los Angeles, CA. Association for Computational Linguistics.

Mohammad, S.M., Kiritchenko, S., Xiaodan, Z. y Martin, J. (2015). Sentiment, Emotion, Purpose, and Style in Electoral Tweets. *Information Processing and Management*, 51(4): 480–499.

Pérez, J. M., Rajngewerc, M., Giudici, J. C., Furman, D. A., Luque, F., Alemany, L. A., & Martínez, M. V. (2021). pysentimiento: A python toolkit for opinion mining and social nlp tasks. *arXiv preprint arXiv:2106.09462*.

Schauberger, P. y Walker, A. (2024). *openxlsx: Read, Write and Edit xlsx Files*. R package version 4.2.7. <https://github.com/ycphs/openxlsx>, <https://ycphs.github.io/openxlsx/index.html>

Sievert, C. (2019). Interactive web-based data visualization with R, plotly, and shiny. <https://plotly-r.com/>

Silge, J. y Robinson, D. (2016). tidytext: Text Mining and Analysis Using Tidy Data Principles in R. *Journal of Open Source Software*, 1(3), 37. <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.00037>

Silge, J. y Robinson, D. (2022). *Text Mining with R. A tidy approach*. O'Reilly. <https://www.tidytextmining.com>

The Documenting the Now Project (2023). twarc [Software]. twarc: A Python library for collecting and archiving Twitter JSON data. <https://twarc-project.readthedocs.io/en/latest/>, <https://www.docnow.io/>

Traag, V.A., Waltman, L. y van Eck, N.J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports*, 9, 5233. <https://www.nature.com/articles/s41598-019-41695-z>

Welbers, K., Van Atteveldt, W. y Benoit, K. (2017). Text Analysis in R. *Communication Methods and Measures*, 11 (4), pp.245-265. <https://doi.org/10.1080/19312458.2017.1387238>

Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., Grolemund, G. (2023). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly.

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L.D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T.L., Miller, E., Bache, S.M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D.P., Spinu, V., Takahashi, K., Vaughan, D., Wilke, C., Woo, K., Yutani, H. (2019). "Welcome to the tidyverse." *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.01686>